

La carta de intenciones en la contratación mercantil venezolana¹

Isaac Gabriel Fereira Espina²

Isabella Saray Paredes Araujo³

José Alexy Farías⁴

Resumen

El artículo científico tuvo como finalidad estudiar la compatibilidad de la carta de intenciones en la contratación mercantil venezolana. En la investigación se usó una modalidad documental, confrontando los criterios de diversos doctrinarios especializados en el área de los acuerdos mercantiles. Fue aplicado el método de hermenéutica jurídica, quedando evidenciadas las características, propiedades y prerrogativas de la Carta de intenciones, como instrumento Mercantil idóneo para solventar necesidades de los comerciantes, en atención a su simplicidad de trámites y de formalismo legales. Todo concatenado con el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, esencial en el Derecho Mercantil.

Palabras claves: Instrumento mercantil, contrato atípico, tratativas.

The letter of intent in Venezuelan commercial contracts

Abstract

The purpose of the scientific article was to study the compatibility of the letter of intent in Venezuelan commercial contracts. In the investigation a documentary modality was used, confronting the criteria of diverse specialized doctrinarians in the area of the mercantile agreements. The method of juridical hermeneutics was applied, being evidenced the characteristics, properties and prerogatives of the Letter of Intent, as a suitable Mercantile instrument to solve the needs of the merchants, in attention to its simplicity of proceedings and legal formalism. All concatenated with the principle of the free autonomy of the will of the parts, essential in the Mercantile Law.

Keywords: Commercial Instrument, atypical contract, agreements.

Introducción

El instrumento mercantil conocido como la Carta de Intenciones, es la protagonista en una gran gama de estudios gracias a su versatilidad, empirismo técnico-jurídico y a su capacidad de aglutinar diversos supuestos de hecho, enmarcados en cualquier circunstancia por la simplicidad de sus formalismos. Esta figura ha sido examinada a profundidad por letrados doctrinarios especializados en el área de las contrataciones mercantiles, con

Admisión: 03/12/2020

Aceptación: 14/1/2021

¹ Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado, titulado: La Carta de Intenciones en la contratación mercantil venezolana. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

² Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: isaacgfereira@gmail.com

³ Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: ispa428@gmail.com

⁴ Abogado. Magister en Derecho Procesal Civil. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: joseafarias@gmail.com